

БУТАЛГАН ДАРАХТ ШОХЛАРИНИ МАЙДАЛАШ ҚУРИЛМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Ж.З.Улашов¹, Ў.Т.Бойқулов², Х.М.Эшанкулов³, Ў.Э.Зоиров⁴

¹ стажер-изланувчи

^{2,3}тадқиқотчилар, “ТИҚХММИ” миллий тадқиқот университети,

⁴тадқиқотчи, Ўзбекистон миллий метрология институти Сурхондарё филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068693>

Аннотация.

Мақолада дарахтларни буташ натижасида ҳосил бўладиган шох-шаббалар, уларни 100-400 мм узунликда қирқиб, ўтин сифатида фойдаланишга тайёрлаш ва бунинг учун шох-шаббаларни талаб этилган ўлчамда қирқиб берадиган энергия ва ресурстежамкор қурилмани ишлаб чиқишнинг аҳамияти келтириб ўтилган.

Аннотация

В статье приведены образование ветвей при обрезки деревьев, подготовки их для использования в качестве дровы путем резания с длиной 100-400 мм и значимость разработки энерго-ресурсосберегающего устройства для рубки обрезанных ветвей деревьев в требуемом размере.

Калит сўзлар: дарахт, шох-шаббалар, майдалаш, майдалагич қурилма.

Ҳозирги кунда республикамизда боғдорчилик ва узумчилик майдонларини икки марта ошириб, 756 000 минг гектарга етказиш белгиланган [1]. Бундан ташқари ҳимоя ўрмонзорлари майдонларини кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги ерларида шамолдан ҳимояловчи яшил йўлакларни кўпайтириш мақсадида “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида йилига 200 миллион туп дарахт ва бута кўчатларини экиш режалаштирилган [2].

Республикамизда янги боғлар ва узумзорлар барпо этиш, ўрмонлар майдонини кенгайтириш, йўллар атрофи ва ҳиёбонларни кўкаламзорлаштиришга катта эътибор қаратилаётганлигини ҳисобга олсак, уларни буташ ишлари ҳажми ҳам кўпайиши, натижада буталган дарахт шох-шаббаларига ишлов бериб, улардан мақсадли фойдаланиш масаласи пайдо бўлади.

Ўзбекистонда боғлар, узумзорлар, буталар ва яшил ҳудудларнинг 2-3 мартагача кенгайиши ҳамда дарахтларнинг кўпайиши билан уларга шакл бериш ва буташ натижасида ҳосил бўладиган шох-шаббаларнинг (1-

расм) ҳажми 2-3 марта ортиши кутилади ва бу маълум бир муаммони келтириб чиқаради.

1-расм. Дарахтларни буташдан ҳосил бўлган шох-шаббалар

Бу борада хориж тажрибаси шуни кўрсатадики, буталган шох-шаббалардан хилма-хил ёқилғи сифатида фойдаланиш учун ўтин, брикет ва пиллетлар тайёрлашда (2-расм), шунингдек, дори-дармон экстрактлар, парфюмерия, дурадгорлик ва қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқаришда, сувни нефтдан филтрлаб тозалашда, ҳайвонлар учун озиқ-овқат тайёрлашда, чорвачиликда тушама, деҳқончиликда ўғит, кимёвий ва целюлоза саноатида кислота, этил спирти, ачитқи, қоғоз олишда, технологик маҳсулот сифатида фойдаланилади [3].

Бунинг учун буталган шох-шаббалар дастлаб бўлакча, увоқча ёки кукунсимон кўринишда майдаланади (2-расм). Бунда майдаланган бўлакча кўринишдаги маҳсулотлардан ўтин сифатида, дурадгорлик ишларида ва ўйинчоқ ишлаб чиқаришда фойдаланилса, увоқ, кукунсимон маҳсулотлардан тўғридан-тўғри сувни нефтдан филтрлаб тозалашда, чорвачиликда тушама ва деҳқончиликда ўғит сифатида ҳамда бир ёки бир неча босқичларда қайта ишлаб, дори-дармон экстрактлар, парфюмерия, қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқаришда, ҳайвонлар учун озуқа тайёрлашда, кимёвий ва целюлоза саноатида кислота, этил спирти, ачитқи, қоғоз олишда, шунингдек, ёқилғи сифатида брикет ва пиллетлар тайёрлаш учун фойдаланилади.

2-расм. Дарахт шох-шаббаларини майдалаб, тайёрладиган маҳсулотлар

Ўзбекистонда ҳам дарахтларни буташ натижасида ҳосил бўладиган дарахт шох-шаббаларини қайта ишлаб қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқариш, ёқилғи сифатида фойдаланиш учун ўтин, брикет ва пиллетлар тайёрлаш, чорвачилик ва паррандачиликда тушама, деҳқончиликда эса ўғит сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, майдаланган дарахт шох-шаббаларини майдалангандан сўнг ўтин сифатида, чорвачиликда тушама ва деҳқончиликда ўғит сифатида фойдаланиш катта харажатлар талаб этмасада, аммо уларни қайта ишлаб брикет ва пиллет кўринишидаги ёқилғи маҳсулотлари олиш ва улардан ўтин ўрнида фойдаланиш сарф-харажатларни кескин ошириб юборади.

Ўзбекистонда буталган дарат шохларидан фойдаланишни ўрганишларга кўра маълум бўлдики, аҳолининг асосий қисми буталган шох-шаббаларни узунлиги 100-400 мм бўлган бўлаклар шаклида қирқиб, улардан ўтин сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини ва бунга катта эҳтиёж мавжудлигини таъкидлашмоқда.

Аммо бунинг учун буталган дарахт шох-шаббаларни қирқиб майдалаб берадиган қурилма керак бўлади. Амалиётда шох-шаббаларни майдалаш учун барабанли, жўвали, роторли, фрезали, дискли, аррали ва бошқа турдаги майдалагичлар мавжуд бўлсада, аммо улардан қайси бири белгиланган вазифани талаб даражасида бажариши номаълум ҳисобланади [4-6].

Шунга асосан, чуқур тадқиқотлар олиб борган ҳолда буталган дарахт шох-шаббаларни ўтин сифатида фойдаланиш учун керакли ўлчамда, талаб

даражасида, кам харажатлар билан сифатли қирқиб берадиган қурилмани ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сонли фармони.

3. Коробов В.В., Рушнов Н.П. Переработка низкокачественного сырья (проблемы безотходной технологии). – Москва: Экология. 2009. – 288 с.

4. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. – М., 2014. – 296 с.

5. Орловский С.Н. Измельчение малоценной древесины при рубках ухода // Лесной журнал. – Красноярск, 2018. – № 5. – С. 135–150.

6. Beniak J., Ondruška J., Čačko V. Design Process of Energy Effective Shredding Machines for Biomass Treatment // Acta Polytechnica, 2012. – Vol. 52, No.5. Pp. 133–137.